

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA SUV
RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISHGA OID MATNLAR
TAHLILI VA O‘RGATISH MASALALARI**

D.Z.O‘smanova

ADPI II bosqich doktoranti

Milliy xavfsizlikka qarshi yashirin tahdidlarni ko‘rib chiqar ekanmiz, ekologik xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish muammosi alohida e‘tiborga molikdir. Uzoq yillar mobaynida eski ma‘muriy-buyruqbozlik tuzumi sharoitida bu muammo bilan jiddiy shug‘ullanilmagan. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlariga arziyas darajada kam mablag‘ ajratilardi. O‘rmonlar o‘ylamay-netmay, vahshiylarcha kesib tashlanar edi. Yoqilg‘i va mineral-xomashyo zaxiralari real ehtiyoj bilan taqqoslanmagan holda juda ko‘p miqdorda qazib olinganidan ko‘pchilik qismi qayta ishlanmagan chiqitlar sifatida uyulib yotar edi. Tabiatni muhofaza qiluvchi eng oddiy tozalash inshootlariga ega bo‘lmagan bahaybat sanoat korxonalarini faol bunyod etildi. Natijada barcha zaharli va zararli sanoat chiqindilari ulkan havo kengliklarini, suv havzalarini, yer maydonlarini ifloslantiradigan bo‘ldi. O‘z ko‘lami jihatidan beqiyos darajada katta gidroenergetika loyihalarini ro‘yobga chiqarish, transport kommunikatsiyalarini (BAM, TurkSib kabi temiryo‘llarni, avtomobil, neft-gaz magistrallarini va irrigatsiya tarmoqlarini) bunyod etish nafaqat tabiiy zaxiralarni qashshoqlashtirdi, balki butun boshli aholi punktlarining yo‘q bo‘lib ketishiga, ekologik muvozanat, iqlim, odamlarning hayot va faoliyat sharoitlarining buzilishiga ham olib keldi.

...Xalqaro tuzilmalarning zaxiralari, imkoniyatlari va investitsiyalarini ana shu muammolarni hal qilishga jalb etish birinchi darajali vazifadir.[1]

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi.

“Yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir”[2]

Biz bunday muammolarni boshlang‘ich sinfdanoq bolalarga uqtirib borishimiz kerak. Har bir o‘quvchi “siz - tabiatni qanday asrashingiz mumkin?” savoliga javob bera olishlari, va biz esa buni o‘quvchilarda shakllantirmog‘imiz zarur. Shu nuqtai nazardan har bir sinfda o‘zlarining yosh xususiyatlaridan kelib chiqilgan manbalar berilgan bo‘lib bular matn, ma‘lumot, mulohaza, savollar va topshitiq hamda loyihalar orqali o‘quvchini fikr yuritishga undaydi. Masalan, ichimlik suvidan oqilona foydalanish, qay holatda suvning sarfi ko‘p bo‘lishi, uyimizda kimlar ko‘proq suvdan foydalanishi mumkinligi haqidagi mulohaza, savollar va jadval ko‘rinishidagi topshiriqlar o‘quvchini tahlil qilishga undaydi.

Tabiatning chiroyiga chiroy, boyligiga boylik qo‘shish uchun o‘simlik va

hayvonot dunyosini ko‘paytirish noyob tabiat go‘shalari va yodgorliklarni saqlash, sayyoramiz zarar ko‘rayotgan joylarni tiklash va boshqa tabiatni muhofaza qilish ishlarida har bir o‘quvchi faol ishtirok etishi kerak.

Dars va darsdan tashqari vaqtlarda ham yozuv taxtasining ikki tomoniga 2 xil gap yozib har bir o‘quvchiga yakka yoki guruh shaklida tahlil qildirish mumkin.

1. Yomg‘ir suvi tez oqadi.	2. Yomg‘ir suvi sekin oqadi.

Suvning tomchisi ham suv. Biz hamma vaqt, hamma joyda: “Nonni uvol qilmang. Non aziz, nonning ushug‘i ham non”, deymiz. To‘ylarda, yig‘inlarda, hatto uyda dasturxon atrofida nonushtaga o‘tirganimizda ham keragidan ortiqcha non sindirilsa: “Qo‘ying, ushatmang, nonning ortiqchasini uvol qilmang”, deymiz.

Ammo suvni bermalol isrof qilish — oqizish mumkinmi? Suv-o‘tkazgich jo‘mraklaridan suv to‘xtamay oqib yotsa ham: “Hoy, suvni bekordan bekorga sarflama. Uvol qilma, to‘xtatib qo‘y!” deb aytmaymiz. Vaholanki, ana shu suv bo‘lmasa bug‘doy qayda, un qayda, non qayda?! Tejashni suvdan, suv qatrasidan boshlamoq kerak. Uvolni, savobni izlamoq kerak. “Qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur” yoki «Toma-toma ko‘l bo‘lur», deb ona xalqimiz bejiz aytmagan. Nonning uvog‘i ham non bo‘lganidek, suvning tomchisi ham suvdur. Gohida suv uvolini o‘ylab hayron qolaman. Agar bizni uvoli tutsa, faqat suvning uvoli tutadi.

Ko‘pincha ko‘cha-ko‘yni to‘ldirib ibodat uchun masjidga o‘tib ketayotgan mahalladoshlarimizni ko‘rib xayolga cho‘maman. Ha, ular savob uchun namoz o‘qishi ibodat. Zakot berish ibodat. Odamlarning joniga oro kirib og‘ir yumushini yengil qilish ham ibodat, savob, lekin ibodatning kattasi, savoblarning ulug‘i ham bor. Suvni tejash, pokligini, sofligini, tozaligini, sifatini saqlash, uvol qilmaslik savoblarning eng kattasidir, ibodatlarning eng ulug‘idir, amallarning eng chiroylisidir.

Faxriddin Turgoniy o‘z davridayoq suvlarni iflos qilmaslik haqida o‘ta ta’sirli, foydali fikrlar bildirib, shunday she’rlarni yozib qoldirgan edi:

Bugun chashma suvin qilsang agar xor,
Boshqa icholmassan bu suvdan zinhor.

Bolalar! Ona-Vatanga, o‘zimizga, avlodlarimizga zarar keltirayotganimizni, iste’mol qilinadigan oziq-ovqatlarga og‘u-zahar solayotganimizni, qolaversa, o‘zimizni o‘zimiz zaharlayotganimizni bilyapmizmi? Sezyapmizmi? O‘z rizq-ro‘zimizni qismaylik, o‘z umrimizga, bola-chaqalarimiz umriga o‘zimiz zomin bo‘lmaylik.

Oxir-oqibatda biz oqar suvlarga tashlab yuborgan oqovalar, axlat va kimyoviy

chiqindilar Orol dengiziga yetib borguncha achib-sasib, qurib, zahar-zaqqumga aylanib, havoga ko‘tarilib, shamollar bilan qaytib yana boshimizga yog‘ilyapti. “Qaytar dunyo”, deb shuni aytsalar kerak.[1] (A. Abdurahmon o‘g‘li)

3-sinf “Tabiiy fani”ni misol tariqasida oladigan bo‘lsak, 1-bo‘limida “**Yerning suv resurslari**” berilib “suv”, “okean”, “dengiz”, “ko‘llar”, “daryolar” va boshqa tabiiy hamda sun‘iy suv havzalari keltirilgan. Globus orqali bularga to‘laroq ma‘lumotlar berilishi ko‘rsatib o‘tilgan. Bu matn orqali o‘quvchida umumiy suv hamda ichimlik suvi haqidagi ma‘lumotlarini yana ham kengaytirish munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartirish mumkin.[3]

Darsda tajriba o‘tkazish orqali esa dengiz suvlari qay holatda bo‘lishi mumkinligini ko‘rishimiz, birgalikda tahlil qilishimiz mumkin. 1-stakanda oddiy qaynatilgan suv; 2-stakanda qaynagan suv, bir choy qoshiq tuz, bir choy qoshiq asal va bir choy qoshiq limon sharbati; 3-stakanda esa bir choy qoshiq tuz solingan. 3-stakandagi aralashma aynan dangiz suviga o‘xshashini o‘quvchilar bilan tahlil qilish mumkin.

“Yozuv daftarida “Klaster”, jadval hamda yaxshi va yomon odatlarni tahlil qilish esa o‘quvchini hayotga real qarash va mushohada etish va amaliy hayot bilan bo‘lashiga yordam beradi.[4]

Ko‘pchilik mamlakatlarning olimlari sayyoramizning kelajakdagi rivojlanishining birdan-bir yo‘li tabiat bilan insonlarning o‘zaro hamjihatligini ta‘minlovchi barqaror rivojlanish deb hisoblaydilar. Hozirgi vaqtda juda ko‘p mamlakatlar ichimlik suvi tanqisligiga uchragan. Keling sizlar bilan go‘yoki kuchli, bilimdon olimlar singari kelajakka nazar tashlab mana bu jadvalni to‘ldirishga va uni izohlashga harakat qilamiz. O‘quvchilar fikri uy vazifasiga qaratiladi. Savollar mazmuni tushuntiriladi. O‘quvchilarning javoblari (√ yoki x) ishorasi yordamida belgilab boriladi.

-Darsda nimalarni bilib oldingiz?

-Tabiatni qanday asrash mumkin ekan? Dars yakunida o‘quvchilarni rag‘batlantiriladi.

Demak, baland osmono‘par tog‘larimiz, suvlar, qum, toshlar, ter osti bo‘yliklarimiz- oltin, kumush, mis, toshko‘mir, neft va tabiiy gaz ham tabiat ne‘matlaridir. Ular yer yuzida insoniyat barpo bo‘lgandan boshlab insonga xizmat qiladi. Inson ongi rivojlanib borgan sari bu tabiat ne‘matlarini o‘rganib keldi. Ularning tarkibi, nima uchun ishlatish mumkinligini va qanday foydalanish kerakligini olimlarimiz o‘rganib bordilar. Hozirgi paytda bizning yer osti va yer usti boyliklarimizdan xo‘jaligimizning turli sohalarida ishlatilib kelinmoqda. Shuning uchun ham biz ulardan oqilona foydalanishni o‘quvchilarga tushuntirib borishimiz zarur.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Sobirov, Sh.Yusupova. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T., “ILM ZIYO” – 2010
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
3. Y.V.Malikova. “Tabiiy fanlar” darsligi. 3-sinf. II qism. T.,-2023.
4. Y.V.Malikova. “Tabiiy fanlar” yozuv daftari.